

АЙБЛАНУВЧИНИНГ ЎЗ АЙБИГА ИХТИЁРИЙ ИҚРОР БЎЛИШИ ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ

Косимов Жамшид Русамович
Ўзбекистон Республикаси

Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси магистранти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17948117>

Аннотация: Мақолада айбланувчининг ўз айбига ихтиёрий иқрор бўлиши жиноят процессининг муҳим ҳуқуқий феномени сифатида таҳлил қилиниб, унинг далилий аҳамияти, процессуал шакллари, исботлашдаги ўрни, айблов эълон қилиниши билан боғлиқ расмий-юридик хусусиятлари, тўлиқ ва қисман иқрорлик кўринишлари, психологик ва ҳуқуқий моҳияти ҳамда рағбатлантирувчи тартиботлар билан ўзаро боғлиқ қонуниятлари илмий асосда ёритилган.

Аннотация: В статье анализируется добровольное признание вины обвиняемым как важный правовой феномен уголовного процесса. На научной основе освещаются его доказательственное значение, процессуальные формы, роль в доказывании, официально-юридические особенности, связанные с предъявлением обвинения, виды полного и частичного признания, психологическая и правовая сущность, а также закономерности, связанные со стимулирующими процедурами.

Abstract: This article analyzes the voluntary confession of guilt by the accused as an important legal phenomenon in criminal proceedings. It scientifically examines its evidentiary significance, procedural forms, role in the process of proof, formal and legal characteristics related to the presentation of charges, manifestations of full and partial confessions, psychological and legal essence, and patterns associated with incentive procedures.

Калит сўзлар: айбга иқрорлик, ихтиёрийлик, далиллар, исботлаш, процессуал шакл, айблов, рағбатлантириш.

Ключевые слова: признание вины, добровольность, доказательства, доказывание, процессуальная форма, обвинение, стимулирование.

Keywords: admission of guilt, voluntariness, evidence, proof, procedural form, accusation, incentivization.

Айбланувчининг иқрорлиги ҳар дом муҳим аҳамият касб этади. Унинг бир томондан ишончилиги жиноят ҳодисасига энг яқинлиги билан характерланса, бошқа томонан унинг ихтиёрийлиги ҳал қилувчилик рол уйнайди. Иқрорликка далилларнинг гултожисидир¹ деб берилган таъриф асосида иш юритиш амалиёти ҳам ўз-ўзидан шакланган эмас. Иқрорликнинг ихтиёрийлиги ва ҳаққонийлиги доимо улуғланган.

Мамлакатимиз жиноят-процессуал қонунида айбланувчи (гумон қилинувчи, судланувчи) нинг айбига иқрор бўлишининг норматив таърифи берилмаган. Ўзбекистон Республикаси конституциясининг 28-моддаси бешинчи қисмида “Агар шахснинг ўз айбини тан олганлиги унга қарши ягона далил бўлса, у айбдор деб топилши ёки жазога тортилиши мумкин эмас” дейилган.

¹ Ахмедова С. Б. Айбига иқрорлик тўғрисида келишув институтининг ривожланиш тарихи ва жазо тайинлашдаги ўрни // <https://cdn.uza.uz/2025/04/25/10/28/XIM88mz2Q9Z0njWBps5HL2fmrVLtimdX.pdf>

ЖПКнинг 112-моддасида “Гумон қилинувчининг у содир этган жиноят ҳақидаги кўрсатувлари ва айбланувчининг ўз айбига иқрор бўлиши, бу иқрор бўлиш мавжуд далиллар мажмуи билан тасдиқланган тақдирдагина, уни айблаш учун асос қилиб олиниши мумкин.

Гумон қилинувчи ва айбланувчининг берган кўрсатувлари билан аниқланган ҳолатлар, айбланувчи ўз айбига иқрор бўлган тақдирда ҳам, ўзининг айбдор эканлигини инкор қилган тақдирда ҳам ишнинг ҳамма ҳолатлари билан боғланган ҳолда бошқа далиллар каби текшириб чиқилиши ва баҳоланиши лозим” дейилган.

Қонун чиқарувчи айбига иқрорлик мазмунидаги эътирофни айбловнинг асосига, фақат бошқа далиллардан тасдиқ топган тақдирдагина қўйилиши мумкинлигини жуда нозиклик билан таъкидлаган. Бошқача қилиб айтадиган бўлсак, қонун чиқарувчи билвосита бўлса-да, айбланувчини тан олишнинг алоҳида аҳамиятига, унинг жиноят процесси ва айнан айблов учун кадр-қимматига эътиборни қаратган.

Аммо бир нарса қизиқки, “айбланувчининг иқрор бўлиши” тушунчаси гўё бир текисда тушунарлидек, далиллар манбалари рўйхатида иқрорлик мавжуддек... Қонунда далил манбалари белгиланар экан, гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчининг кўрсатувлари ҳақида бир сатрда гапиради. (ЖПК 81-моддасида). Бироқ, Жиноят-процессуал кодекси айнан шу иштирокчининг кўрсатувларилари мазмунини очиб берадиган моддада айбланувчини тан олганини эслатиб ўтмайди. Буни ҳам катта муаммо эмас деб фикрлаш мумкин. Айбланувчининг иқрорлиги ва кўрсатувлари шакл ва мазмун сифатида бирлаштирилади, деб тахмин қилиш мумкин.

Айбланувчининг иқрорлиги унинг кўрсатувларининг энг муҳим кўринишидир. Қолаверса, айнан шу эътироф ушбу кўрсатмаларнинг мазмун-моҳиятини ташкил этади. Айнан айбга иқрорлик айбланувчини сўроқ қилишнинг ўзаги ҳисобланади, терговчининг айбланувчи билан мулоқоти давомида иш ҳолатларини аниқлашнинг бутун нақши айбланувчининг ўз айбига иқрорлиги атрофида шаклланади. Айнан айбланувчининг иқрорлиги орқали унинг адолат тарафида туриши ёки турмаслиги аниқланади. Кўрсатув қанақа берса бўлади, унинг ҳуқуқи деганимиз билан, бор ҳақиқатни баён қилган гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчилар уларни эшитган шахсинг симпатиясини қозонади.

Айбга иқрорлик жиноят ишларини юритишнинг босқичлари тизимида қанча эрта амалга оширилса, шунча кадрланади. Шунинг учун ҳам қонун чиқарувчи уларнинг ҳар бирига ўзга хс ёндашувни назарда тутаяди.

Масалан, ариза берувчининг ўзи содир этган жинояти тўғрисида у шу жиноятни содир этишда гумон қилинмасдан ва унга айблов эълон этилмасдан олдин хабар берса, яъни ишни қўзғатишдан олдин келиб , иқрорлигини маълум қилса, буни “Айбини бўйнига олиш тўғрисидаги арз” деб атаб (ЖПК 113-модда), энг аввало, ушбу шахсга ҳиоя ҳуқуқидан фойдаланишга шароит яратади. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми тушунтириш беришича, Айбини бўйнига олиш тўғрисидаги арз билан тегишли давлат органига мурожаат қилган шахс ҳам шундай ҳуқуқий ҳолатга эга. Яъни Айнан шу пайтдан бошлаб гумон қилинувчига берилган барча ҳуқуқлардан, шу жумладан, ҳимоячи олиш, яқин қариндошларига ёхуд адвокатига телефон қилиш ёки хабар юбориш, кўрсатув беришдан бош тортиш, шунингдек ўзи берган кўрсатувлари жиноят иши бўйича унга қарши далил сифатида ишлатилиши мумкинлигини билиш ҳуқуқидан

фойдаланади. Шу туфайли, бундай ҳолларда у гувоҳ сифатида сўроқ қилиниши, жиноят ишида гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилинганлиги ҳақидаги қарор унга эълон қилинмасдан ҳамда тегишли ҳуқуқ ва мажбуриятлари тушунтирилмасдан туриб, унга нисбатан тергов ҳаракатлари олиб борилиши мумкин эмас².

Ёки бўлмаса, жавобгарлик масаласида катта енгилликни қўлга киритишга имкон берадиган айбига иқдорлик тўғрисида келишув суриштирувнинг ва дастлабки тергов босқичида тузилиши мумкин (ЖПК 586²-модда).

Аслида ўзагидан иқдорликни бирлаштирган ва жиноят ишини тугатишга имкон берадиган тарафларнинг ярашувини қайд қилиш суд алоҳида хонага (маслаҳатхонага) киргунга қадар амалга оширилиши лозим бўлади (ЖПК 583- моддасининг иккинчи қисми).

Ҳаттоки, бир оз низоли бўлсада, судланувчининг охириги сўзидаги пушайлик ва иқдорлик ҳам ЖК 57¹-моддасини қўллаб, жазони қисқартириш ҳам мумкин.

Айбланувчининг иқдорлиги ҳам мақсад, ҳам воситадир. Шу билан бирга, дастлабки тергов нафақат айбланувчининг далиллар босими остида тўлиқ “таслим бўлишидан”, балки айбини қисман тан олишидан ҳам манфаатдор.

Айбланувчининг ўз айбига тўлиқ иқдор бўлиши деганда, унга барча бандлар бўйича қўйилган айбловга ёки, агар айблов эълон қилинганга қадар олинган иқдорлик тўғрисида сўз бораётган бўлса, айбланаётган қилмишнинг барча фактларига розилиги тушунилади. Қисман эса бундай розиликни назарда тутаяди, аммо айбланувчининг эътирозлари, муайян эпизодлар, иштирок этиш даражаси, квалификация масалалари ва бошқалардан норозилигини ўз ичига олади.

Тўлиқ ва қисман иқдорлик турли криминалистик усуллар билан ва суриштирувчи ҳамда дастлабки терговнинг исталган босқичида олиниши мумкин. Муҳими, у **ихтиёрий** бўлиши керак. Айбланувчининг ўз айбига ихтиёрий иқдор бўлиши алоҳида манфаат касб этади. Айбини тан олиш (иқдорлик)нинг ихтиёр бўлганлигини албатта далиллар билан текширилиши лозим. Айбланувчининг руҳий интилиши сифатидаги ихтиёрийлик формуласи умумий тарзда маълум. Аммо бу ихтиёрий эътироф бу интилишнинг ҳиссий рамиқасида эмас, балки расмий юридик ифодасида қандай кўриниши керак, деган саволга жавоб топиш мушкул.

Бу масала жуда муҳим, чунки қонун нормалари ва уларнинг амалиёти бу масалада унчалик аниқ касб этмайди. Ҳатто қонунчилик атамалари даражасида ҳам аниқликлар йўқ. Ўз айбига иқдорлик тушунчасининг аниқ таърифи йўқлигидан ташқари, қонун чиқарувчи бундай иқдорлик ҳақида гапирганда қуйидагиларга эътибор қаратиш лозим.

Жиноят-процессуал кодексининг 81-моддаси 2-қисмидаги далилларнинг қонуний манбалари (турлари) рўйхати келтирилган. Унда гумон қилинувчининг, айбланувчининг кўрсатувлари ҳам кўрстатилган. Аммо қонунда «айбланувчининг иқдорлиги» атамаси қўлланилмаган.

²Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги “Гумон қилинувчи ва айбланувчини химоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги Қарорининг 8-банди // <https://lex.uz/docs/1453755?ONDATE=16.12.2024>

Айбланувчининг иқрорлик ёки аксинча рад қилиш мазмунидаги кўрсатувлари одатда сўроқ қилиш орқали олинади. Айбланувчини сўро қилиш аниқроғи биринчи маротаба сўроқ қилиш предмети одатда қўйилган айбниги мазмуни эмас, балки айбланувчининг бу айбни тан олиш-олмаслиги масаласида бўлади. Аслида, бу айбловни исботланган деб тан олиш масаласидир.

А.А.Қурбонова Айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув бу - суриштирув ва дастлабки терговнинг исталган вақтида ўзига нисбатан қўйилган гумон ёхуд айбловни тан олган, қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлган, жиноятни очилишига фаол кўмаклашган ва етказилган зарарни тўлиқ қоплаган гумон қилинувчи ва айбланувчининг илтимосига асосан жиноятлар бўйича прокурор билан тузиладиган ихтиёрий шаклдаги келишувдир, деб таъриф берган³.

Бироқ, назарияда «айбга иқрорлик» тушунчасининг барча нозик жиҳатларини ўз ичига олган жуда кенг тушунчага таяниб, «айбга иқрорлик»нинг расмий юридик бошланиши расман шаккланган айбловдан бошланиши ҳақида фикрлар мавжуд. Уларнинг фикрча, айблов шаклланмаган ва исботланмаган бўлса, тан олишнинг ҳам ҳожати йўқ, жиноят содир этганлигига иқрор бўлиш ҳали ўз айбига тўла-тўқис ихтиёрий иқрор бўлишни англамайди, бу шу йўлдаги бир қадам, холос⁴.

«Айбига иқрорлик» деганда, жумладан, иқрорлик фактининг ўзи деганда нимани тушуниш керак? Аввал бу масалага одатдаги талқин нуқтаи назаридан ёндашайлик. Изоҳли луғатга кўра, «тан олиш» - бу «бўйнига олмоқ, иқрор бўлмоқ» маъноларини англатади⁵. Ушбу изоҳда ҳам эътироф бир томонлама хабардор қилиш эмас, балки эътироф субъекти ва эътироф предметини назарда тутувчи муайян жараён эканлигини кўриш мумкин.

Ушбу умумий талқиндан келиб чиқиб, шуни хулоса қилиш мумкинки, «айб» билан биргаликда «иқрорлик» ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ўз айби ҳақида очиқ маълумот бериш бўлиб, агар Жиноят-процессуал кодексида белгиланган шартларга риоя қилинган бўлса, ҳақиқий ва қонуний деб ҳисобланиши мумкин. Бироқ ўз-ўзини айблаш ва исботланган айбловни тан олиш бир хил нарса эмас.

«Ўз айби» нима дегани? Агар иқрорлик тушунчаси озми-кўпми тушунарли бўлса, «айб» тушунчаси билан боғлиқ вазият бироз мураккаброқ, чунки бу тушунча камида уч томонлама бўлиб, ўзаро кўринмас рақобатга киришадиган ахборот, психологик ва ҳуқуқий жиҳатларни ўз ичига олади. Кўпчилик олимлар жиноят-ҳуқуқий ёндашувга таянган ҳолда «айб» тушунчасига «шахснинг қасд ва эҳтиётсизлик шаклида содир этаётган жиноятига нисбатан руҳий муносабати» деб қарайдилар⁶.

³ Қурбанова А.А. Айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувнинг тушунчаси // Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS) ISSN (online): 2181-2454 Volume 2 | Issue 3 | March, 2022 | SJIFactor: 5,965 | UIF: 7,6 | Google Scholar | www.carjis.org

⁴ Иваньшина А.Э. Уголовно-процессуальные средства стимулирования обвиняемого к добровольному признанию своей вины. Дис. к.ю.н., -Н.Новгород, 2024. – с.26.

⁵ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Учтинчи жилд. –Тошкент, 2007. -658-бет.

⁶ Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров / отв. ред. А. И. Плотников. Оренбург, 2016. С. 101.

Шундай қилиб, айбни кенг тушуниш жиноий ҳуқуқий жиҳатдан фойдали бўлиши мумкин. Бироқ, айбга иқрорлик тўғрисидаги тасаввурда, айбланувчининг ўз айбига ихтиёрий иқрорлиги акс эттиришда бундай тушуниш бир оз камчиликларга сабаб бўлади. Бундан ташқари, айбнинг жиноят-ҳуқуқий тушунчаси процессуал тушунчага тенг эмас. Шунинг учун айб тушунчасини кенгайтириш ва чуқурлаштириш ва юридик нюансларга (ўзига хослигига) эътибор қаратамиз.

М. Л. Якуб позициясидан бошлаймиз. У айбдор деб "ўзининг кўрсатмалари, унда у ўзига қўйилган айбловда ўзини айбдор деб тан олган ва унга қўйилган жиноятнинг ҳолатларини баён қилиб, ушбу жиноятда унинг айбини тасдиқловчи маълумотларни келтирган шахсни ҳисоблайди⁷. Кўриб турганимиздек, айб тушунчаси исботланган айбловни тасдиқлаш билан тенглаштирилади. Келтирилган позиция энг муҳим юридик хусусиятни жуда аниқ кўрсатади, унинг моҳияти шундан иборатки, шахс расмий жиноий судлов доирасида расман ўзини ўзи айблай олмайди (агар айбловни соф процессуал маънода тушунилса). Қонунни бузган одам ҳокимиятга таслим бўлиши, пушаймон бўлиши, ўз айбини бўйнига олиши ва шу билан бирга буларнинг барчасини ўз айбини тан олиш деб аташи мумкин. Бундай иқрор бўлиш учун пушаймон бўлган жиноятчига айбланувчининг мақоми керак эмас, унга фақат виждон амри кифоя.

Ўғри айбини бўйнига олиши ва гумон қилинувчига айланиб, ўз айбига иқрор бўлишини талаб қилиши, ўзига нисбатан қаттиқ, балки, аксинча, енгил жазо берилишини талаб қилиши мумкин. Буларнинг барчаси психология ва вазиятни маиший баҳолаш даражасида ўз айбини тан олишнинг ҳақиқий ифодаси бўлади. Аммо юридик маънода айбдорлик ва айбга иқрорлик тўғрисида фақат далилларга асосланган ва алоҳида процессуал қоидалар бўйича амалга ошириладиган расмий айблов эълон қилинган пайтдагина гапириш мумкин.

Пушаймон бўлган жиноятчининг айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб қилинишидан олдин содир бўлган руҳий ва жисмоний ҳаракатлари процессуал ҳужжатларда ишончли тарзда қайд этилган ва айбдорнинг имзоси билан тасдиқланган тақдирда ҳам, улар соф юридик маънода ўз айбига иқрорлик фактини ташкил этмайди. Содда қилиб айтганда, айбини бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш айбланувчининг ўз айбини тан олишига тенг эмас. Бу ҳаракатлар ўзаро боғлиқ, аммо бир-бирининг ўрнини боса олади. Улар кенг маънодаги эътирофнинг мустақил элементларидир. Ўшашлик сифатида сўроқдан ташқари ва сўроқ пайтида жиноят ҳолатлари тўғрисида маълумот олиш ҳолатини келтириш мумкин. Фақат сўроқ гувоҳликни далил сифатида келтириб чиқаради. Сўроққача ҳеч қандай кўрсатма бўлмайди, фақат тушунтириш ва баёнотлар бор. Мазмун жиҳатидан улар сўроқ пайтида маълум қилинган маълумотлардан фарқ қилмаслиги мумкин. Аммо айнан сўроқ юридик ҳаракат сифатида кўрсатмаларни юридик факт сифатида яратади.

Шунинг учун М. Л. Якуб мутлақо ҳақли равишда «айбдан тавба қилиш»ни айбловнинг расмий факти билан боғлайди. Ҳаракатларнинг бутун мажмуида ифодаланадиган бу актсиз айбланувчининг айбдорлиги тўғрисидаги масала моддий жиҳатдан ҳали кўтарилмайди, бинобарин, бу айбга иқрор бўлишнинг юридик шарт-шароитлари ҳам йўқ. Юқорида айтиб ўтганимиздек, ихтиёрий равишда ўзини ўзи

⁷ Якуб М. Л. Показания обвиняемого как источник доказательств в советском уголовном процессе. М., 1963. С. 80.

айбланиш, айбини бўйнига олиш тўғрисида гапириш мумкин. Буларнинг барчаси оддий тушунчада ҳам эътироф этилган ҳаракатлар сифатида қабул қилинади. Бироқ, айбланувчининг ўз айбига ихтиёрий равишда иқдор бўлиши тўғрисида фақат давлат ваколатли орган тимсолида айблов эълон қилгандагина (айбловчининг иш материалларига асосланган баҳосига кўра) гапириш мумкин.

Бироқ, бу тўхтаб (фикр) замонвий терговнинг меъёрий талқида, яъни марказда айбланувчи эмас, балки «гумон» шаклида расмийлаштирилган айбга иқдор бўлиш талаб қилинадиган гумон қилинувчи турган ҳолда, бу қатъий талабга мутлақо мос келмайди. Бошқа томондан, хорижий муқобилларга қараб ўйлаб топилган бу истисно қоида тасдиқлайди, холос. Бинобарин, бу моҳиятига кўра кўпроқ атамалар масаласидир.

Юридик фан айбланувчининг ўз айбини тан олиши фаол ва маълумотли бўлиши кераклигига асосланади. Айбланувчининг кўрсатувлари ҳақида гапирганда, юридик томондан урғуни ахборотга ўтказилишига одатланилган. Н. А. Соловьева ва В. Н. Перекрестов «гумон қилинувчи (айбланувчи) нинг ўз айбига иқдор бўлиши» деганда «гумон қилинувчи, айбланувчи томондан жиноят ишини юритиш жараёнида ўзига қарши билдирилган (бериладиган) маълумотлар, уларда ўзини жиноий қилмиш содир этганликда фож этиши ва унинг ҳуқуққа хилофлигини англашини» тушунадилар⁸. Улар иқдорликка кенгроқ қарайди, чунки у жиноят процессида нафақат айблов босқичида, балки ундан олдинроқ - гумон босқичида ҳам намоён бўлиши мумкин, деб ҳисоблайди.

Бу ерда зиддият борми, деган савол туғилиши табиий. Моҳият даражасида ҳеч қандай зиддият йўқ деб ўйлаймиз. Н. А. Соловьева ва В. Н. Перекрестовлар айбланувчининг иқдор бўлишига жиноят содир этишда иштирок этган шахснинг айблов далилларининг бир тури сифатида қарайдилар. Улар учун иқдор бўлиш айбловнинг охириги нуқтасида эмас, балки унинг йўлида ҳам бўлиши мумкин.

Аслида, биз бу ерда нуқта қўйишимиз ва айбланувчининг ўз айбига ихтиёрий иқдор бўлиши фақат исботланган айблов расман эълон қилинган пайтдагина содир бўлиши мумкинлигига урғу беришимиз керак. Бўлмаса, бунинг фойдасига шунча далил келтиришимизнинг нима кераги бор эди. Албатта, бу тергов ва одил судлов учун ниҳоятда муҳим, аммо у эътирофнинг ўзи эмас, балки унинг расмийлаштириш босқичини кўрсатади.

Айбланувчининг ўз айбига ихтиёрий иқдор бўлишига жиноят-процессуал рағбатлантириш объекти сифатида қарайдиган бўлсак, айбланувчининг ўз айбига ихтиёрий иқдор бўлиши жиноят-процессуал рағбатлантириш объекти сифатида қаралиб, «айбига иқдорлик»нинг барча нозик жиҳатларини ҳисобга олишга, хусусан, жиноят содир этган шахснинг терговнинг ҳар қандай босқичида ва ҳар қандай мақомда жиноят содир этганлиги тўғрисидаги маълумотларни тақдим этишига (хабар қилишига) таянадиган кенг ёндашувни назарда тутаяди, фақат иқдорлик факти мақбул процессуал шаклда мустаҳкамлангандан кейингина жиноят ишига тааллуқли бўлади.

Юқорида баён қилинган асосида “айбга иқдорлик”нинг қўйидаги ҳуқуқий хусусиятлари борлигини таъкидламоқчимиз:

- ўз айбига иқдорлик жиноят ишини тергов қилишнинг турли босқичларида юз берилиши мумкин;

⁸ Соловьева Н. А., Перекрестов В. Н. Доказательственная функция признания // Российская юстиция. 2008. № 11. С. 55.

- айбга иқдорлик вақт бўйича тизимли хулқ-атвор ҳаракатлари бўлиб, унинг давомида жиноят содир этган шахс жиноят содир этганлигини тасдиқловчи маълумотларни ихтиёрий равишда тақдим этади;

- айбга узил-кесил иқдор бўлиш жиноятда расман эълон қилинган айбловга, шу жумладан иштирокчилик шакли, қасд, мотивлар ва ҳоказоларга (тўлиқ ёки қисман) розилик беришдир;

- айбланувчининг ўз айбига ихтиёрий иқдор бўлиши унга кейинги процессуал қарорларни қабул қилиш учун зарур бўлган далил ва юридик факт кучини берадиган тегишли процессуал шаклга эга бўлиши керак.

Айтилганларни янада аниқроқ тушуниш учун шуни назарда тутиш керакки, дастлабки терговда айблов эълон қилишнинг икки босқичли шакли амалда мавжуд. Биринчи босқич айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб қилиш тўғрисида қарор чиқариш ва кейинчалик айбланувчини сўроқ қилиш чоғида; иккинчи босқич айбланувчига ушбу ҳужжатнинг нусхасини топшириш йўли билан уни айблов хулосаси (айблов далолатнома) билан таништириш чоғида амалга оширилади. Биринчи босқичда терговчи ва айбланувчининг айбловни тан олиш бўйича фаол диалоги ва вариант сифатида кейинчалик айбловни тўлдириш ва ўзгартириш мавжуд; иккинчи ҳолатда бундай диалог ва ундан келиб чиқадиган терговчининг ҳаракатлари мавжуд эмас.

Бироқ айбланувчининг ўз айбига иқдорлиги масаласига қайтиш учун янги (такрорий) сабаб айнан айблов хулосасини тузиш арафасида пайдо бўлади. Айнан шу ўринда айбланувчининг қўйилган айбловга розилиги масаласи кўтарилади. У терговнинг охирида айбланувчини иш материаллари билан таништиришда вужудга келади. Жиноят-процессуал қонунчиликка кўра, айбланувчи билан ишлаш жараёнида унга суд муҳокамасининг алоҳида тартибини қўллаш ҳуқуқи ҳам тушунтирилиши мумкин.

Шубҳасиз, бу янги, балки биринчи «қўйилган айбловга розилик» айбланувчининг ҳуқуқи бўлиб, у бундан фойдаланиши ёки воз кечиши мумкин. Агар айбланувчи бу ҳуқуқдан фойдаланган бўлса, унга қўйилган айбловга рози бўлса, у сўроқ пайтида қилмаган бўлса ҳам, ўз-ўзидан айбига иқдор бўлади (тўлиқ ёки қисман).

Расмий маънода айбланувчининг ўз айбига иқдор бўлиши сўзсиз ҳаракатдир: дастлабки терговда айбига иқдор бўлиш алоҳида шартлар билан таъминланмайди ва ошкора рағбатлантирилмайди. Бу масала жиноят иши бўйича соддалаштирилган иш юритишни қўллаш имкониятини долзарблаштиришнинг зарурий шарти ҳисобланади. Ва бу расмий контекстда «айбловга розилик» шакл вазифасини бажаради, мазмун эса айнан айбга иқдорлик вазифасини бажаради.

Бироқ рағбатлантиришнинг умумий муаммоси доирасида бу туслар ва кўриб чиқиладиган тушунчаларнинг ўзаро ўзгаришлари алоҳида роль ўйнамайди. Айбланувчининг ўз айбига ихтиёрий иқдор бўлиши кенг тушунчасини кенгайтирилган динамик ва тор статик шаклда тўлдирадиган ҳамма нарса биз учун ва бизнинг концепциямиз учун аҳамиятга эга.

Шу муносабат билан биз айбланувчи деб атайдиган шахснинг процессуал мақоми «чегараси» талқинига осонгина қараймиз. Биз учун айбланувчи тушунчаси расмий эмас, балки функционал тушунчадек туюлади. Рағбатлантириш концепцияси доирасида - бу дастлабки босқичлардан бошлаб ва ҳукм чиқариш орқали жинойий таъқибга олинган

шахс. Муайян вақт оралиғида бу шахсни турлича номлаш мумкин: ушланган, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи. Рағбатлантириш концепциясининг функционал талқинида бу «айбланувчи» бўлади.

Шу нуқтаи назардан, айбланувчининг иқрорини ретроспектив тарзда ва унинг замонавий аҳамияти жиҳатларини кўриб чиқамиз.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ахмедова С. Б. Айбига иқрорлик тўғрисида келишув институтининг ривожланиш тарихи ва жазо тайинлашдаги ўрни // <https://cdn.uza.uz/2025/04/25/10/28/XlM88mz2Q9Z0njWBps5HL2fnrVLtimdX.pdf>
2. Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги “Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги Қарорининг 8-банди // <https://lex.uz/docs/1453755?ONDATE=16.12.2024>
3. Курбанова А.А. Айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувнинг тушунчаси // Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS) ISSN (online): 2181-2454 Volume 2 | Issue 3 | March, 2022 | SJIFactor: 5,965 | UIF: 7,6 | Google Scholar | www.carjis.org
4. Иваньшина А.Э. Уголовно-процессуальные средства стимулирования обвиняемого к добровольному признанию своей вины. Дис. к.ю.н., -Н.Новгород, 2024. – с.26.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Учичинчи жилд. –Тошкент, 2007. -658-бет.
6. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров / отв. ред. А. И. Плотников. Оренбург, 2016. С. 101.
7. Якуб М. Л. Показания обвиняемого как источник доказательств в советском уголовном процессе. М., 1963. С. 80.
8. Соловьева Н. А., Перекрестов В. Н. Доказательственная функция признания // Российская юстиция. 2008. № 11. С. 55.